

ENTREVISTA

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: DESAFIOS PARA PROFESSORES TRANSFORMA A SALA DE AULA DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

EDUCATION AND TRAINING: CHALLENGES FOR TEACHERS AND
TRANSFORMATION OF THE PORTUGUESE AS A FOREIGN LANGUAGE
CLASSROOM.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: DESAFÍOS PARA LOS PROFESORES Y
TRANSFORMACIÓN DEL AULA DE PORTUGUÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA.

DOI: 10.5281/zenodo.14060412

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

No dia 06 de agosto de 2024, realizamos uma entrevista com a Professora Solange Lopèz Freitas da Universidad de Ciências Aplicadas UPC, em Lima, no Peru. A professora, especialista em português e espanhol, compartilhou sua visão sobre a importância da capacitação de professores e como essa formação contínua pode transformar a prática docente e a dinâmica da sala de aula.

Nesta entrevista, Solange López, experiente professora de Português Língua Estrangeira (PLE), há quase 20 anos compartilha suas percepções e experiências sobre a integração de tecnologias digitais no ensino. Com uma carreira marcada pela adaptação às mudanças tecnológicas, Solange revela como essas ferramentas têm potencializado a aprendizagem dos alunos, permitindo uma imersão mais profunda na língua portuguesa e na cultura brasileira. Ela também discute os desafios enfrentados, incluindo a necessidade constante de atualização e a gestão adequada das ferramentas digitais, como o Canvas. Além disso, Solange destaca a importância da formação contínua para docentes e propõe iniciativas para melhorar a capacitação dos professores em tecnologias educativas.

Palavras-chave: Tecnologia. Capacitação docente Formação.

ABSTRACT

On August 6, 2024, we conducted an interview with Professor Solange López Freitas from the Universidad de Ciencias Aplicadas UPC in Lima, Peru. The professor, a specialist in Portuguese and Spanish, shared her views on the importance of teacher training and how ongoing professional development can transform teaching practices and classroom dynamics.

In this interview, Solange López, an experienced teacher of Portuguese as a Foreign Language (PFL) with nearly 20 years of experience, shares her insights and experiences regarding the integration of digital technologies in teaching. With a career marked by adaptation to technological changes, Solange reveals how these tools have enhanced student learning, allowing for a deeper immersion in the Portuguese language and Brazilian culture. She also discusses the challenges faced, including the constant need for updates and the effective management of digital tools, such as Canvas. Furthermore, Solange emphasizes the importance of continuous professional development for educators and proposes initiatives to improve teacher training in educational technologies.

Keywords: technology; teacher training; professional development.

RESUMEN

El 6 de agosto de 2024, realizamos una entrevista con la Profesora Solange López Freitas de la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC, en Lima, Perú. La profesora,

especialista en portugués y español, compartió su visión sobre la importancia de la capacitación de los docentes y cómo esta formación continua puede transformar la práctica docente y la dinámica del aula.

En esta entrevista, Solange López, experimentada profesora de Portugués como Lengua Extranjera (PLE), con casi 20 años de experiencia, comparte sus percepciones y experiencias sobre la integración de tecnologías digitales en la enseñanza. Con una carrera marcada por la adaptación a los cambios tecnológicos, Solange revela cómo estas herramientas han potencializado el aprendizaje de los estudiantes, permitiendo una inmersión más profunda en la lengua portuguesa y la cultura brasileña. También discute los desafíos enfrentados, incluida la necesidad constante de actualización y la gestión adecuada de las herramientas digitales, como Canvas. Además, Solange destaca la importancia de la formación continua para los docentes y propone iniciativas para mejorar la capacitación de los profesores en tecnologías educativas.

Palabras clave: Tecnología. Capacitación docente. Formación.

APRESENTAÇÃO

No dia 6 de agosto de 2024, realizamos uma entrevista com a Professora Solange López Freitas da Universidad de Ciencias Aplicadas UPC e do Instituto Guimarães Rosa-Lima da Embaixada do Brasil, em Lima, Peru. Com quase 20 anos de experiência como professora de Português Língua Estrangeira (PLE), Solange compartilhou sua visão sobre a importância da capacitação contínua para professores e como essa formação pode transformar a prática docente e a dinâmica da sala de aula.

Durante a entrevista, Solange destacou a importância da formação contínua e a integração de tecnologias digitais no ensino. Ela ressaltou que “a adaptação às novas tecnologias é crucial para potencializar a aprendizagem dos alunos, proporcionando uma imersão mais profunda na língua e na cultura”. Esta visão está alinhada com o pensamento de Maurice Tardif, que argumenta que “a prática docente é inseparável do processo de formação contínua, pois as interações humanas e a

atualização profissional são essenciais para a transformação das práticas pedagógicas” (TARDIF, 2010, p. 78).

Além disso, Claude Lessard destaca que “a competência tecnológica dos professores deve ser constantemente desenvolvida para garantir a eficácia do ensino e a adaptação às inovações educacionais” (LESSARD, 2010, p. 102). Esses desafios são corroborados pelo Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, que afirma que “a formação de professores de português como língua estrangeira requer uma abordagem multifacetada que integra conhecimentos científicos e didáticos específicos para atender às variadas necessidades dos alunos” (INSTITUTO DE CULTURA E LÍNGUA PORTUGUESA, 2024, p. 15).

A entrevista com a Professora Solange López Freitas oferece uma perspectiva enriquecedora sobre como a capacitação contínua e a integração de tecnologias digitais podem transformar a sala de aula de português como língua estrangeira, refletindo as práticas e desafios contemporâneos do ensino.

Figura 1-Solange Lopez Freitas

Fonte: Acervo pessoal da entrevistada

Diante do contexto do espaço geográfico, a entrevista foi realizada de forma online às 20 horas do dia 06 de agosto de 2024. A entrevista, que teve duração média de quarenta minutos, foi única, textualizada e validada para garantir a precisão e relevância das informações compartilhadas.

ENTREVISTA

1. Como você integra as tecnologias digitais no ensino de português e quais benefícios tem observado na aprendizagem dos alunos?

Solange López: Quando me iniciei como professora de PLE o uso das novas tecnologias era incipiente, com o decorrer dos anos fui utilizando ferramentas que permitiram um aprendizado mais ágil, aproximando o aluno à língua portuguesa e momentos de aprendizado significativo. Como sempre digo aos meus alunos, vocês têm o Brasil (a língua portuguesa e a cultura) nas suas mãos, e claro, hoje todos tem um smartphone e isto possibilita estar conectado e estar em “imersão” quando os estudantes decidirem.

2. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta ao tentar utilizar tecnologias digitais nas suas aulas de português?

Solange Lopez: As dificuldades que enfrento é me familiarizar com as novas tecnologias e o uso rápido e eficaz das TICs, considero que uso adequadamente vários recursos, mas acredito que o ritmo é outro. Por isso, é importante o comprometimento do professor em se atualizar e se capacitar. Em relação aos alunos, acredito que por pertencerem a gerações mais jovens estão imersos nas novas tecnologias, só é necessário nortear o uso adequado. O plágio, é uma ação recorrente nas aulas virtuais, o “copy paste”, o uso e abuso dos tradutores on-line podem se usarem de maneira inadequada entorpecer o processo de aprendizado.

3. Para você, como a falta de formação específica em tecnologias educativas afeta sua capacidade de utilizar essas ferramentas de forma eficaz no ensino de português?

Solange Lopez: Como mencionei anteriormente, o fato de ser parte da geração X faz que não esteja imersa no mundo digital como as novas gerações estão, é fundamental ter formação contínua em tecnologias educativas, esta área é muito dinâmica, e em curtos períodos surgem atualizações e o surgimento de novos recursos educativos como aplicativos, ferramentas digitais, etc. É muito fácil estar defasado no uso de recursos tecnológicos. A

formação em tecnologias educativas é primordial. Como docentes é necessário ter o conhecimento e exercício efetivo das ferramentas e aplicativos que possibilitam um processo de aprendizado autônomo, significativo e até colaborativo.

4. Você poderia compartilhar uma experiência em que a falta de formação em tecnologia tenha dificultado a implementação de uma ferramenta digital em suas aulas de português?

Solange Lopez: Sim, por exemplo, observo que colegas docentes utilizam a ferramenta Canvas com muita familiaridade e otimizam seus tempos na elaboração de materiais para os cursos. Na minha prática, uso o Canvas com limitações e sendo uma ferramenta com gráficos e recursos diversos não os utilizo em toda sua versatilidade.

5. Quais iniciativas ou recursos você acredita que seriam necessários para melhorar a formação dos professores em relação ao uso de tecnologias digitais no ensino de português?

Solange Lopez: É necessário a formação contínua, cumprir com um cronograma pensado nas ferramentas e recursos tecnológicos. Além das capacitações, é necessário criar espaços de aplicação e exercícios. Só na prática é que nos familiarizamos com estes recursos.

A área pedagógica poderia compartilhar vídeos simples das explicações do uso das ferramentas. A área pedagógica pode fazer uma curadoria de conteúdo e partilhar essa informação com a equipe. Foca nas possíveis soluções e ações que poderiam ser implementadas para melhorar a preparação dos professores no uso de tecnologia.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nosso mais sincero agradecimento à Professora Solange López Freitas pela valiosa participação na entrevista realizada no dia 6 de agosto de 2024. Sua visão perspicaz sobre a importância da capacitação contínua e

a integração de tecnologias digitais no ensino de português como língua estrangeira trouxe contribuições significativas para nossa compreensão dos desafios e das oportunidades na prática docente atual.

Agradecemos profundamente por compartilhar sua experiência e por abordar com clareza os desafios enfrentados e as estratégias adotadas para transformar a sala de aula. Sua disposição em discutir as complexidades da formação contínua e o impacto das ferramentas digitais, como o Canvas, enriqueceu imensamente nossa perspectiva sobre o ensino de línguas.

Seu trabalho e dedicação são inspiradores e contribuem para o avanço da prática pedagógica e a melhoria contínua da formação de professores em Lima. Agradecemos também pelas sugestões construtivas para aprimorar a capacitação docente e promover um aprendizado mais eficaz.

Estamos muito gratos por seu tempo e por suas valiosas contribuições. Esperamos continuar contando com suas ideias e experiências para promover a excelência na educação de português como língua estrangeira para hispanofalantes.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO DE CULTURA E LÍNGUA PORTUGUESA. Formação de professores de português como língua estrangeira: Uma abordagem multifacetada. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 2024.

LESSARD, Claude. O trabalho docente e a formação profissional. Porto Alegre: Artmed, 2010.

TARDIF, Maurice. O trabalho docente e a formação profissional. Porto Alegre: Artmed, 2010.

SOBRE A AUTORA

Tatiane Dantas

Tatiane Dantas Martins Robles. Docente da Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Mestra em Docência Universitária e Gestão educativa pela Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Contribuição de autoria: realização e transcrição literal da entrevista e revisão textual.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647>